

www.education.gouv.fr

En 2005, dans l'enseignement supérieur, la validation des acquis de l'expérience (VAE) confirme sa progression avec 3 830 validations délivrées (+ 21,3 % par rapport à 2004). La hausse du nombre des diplômes octroyés dans leur totalité (43 % des cas), bien que moins prononcée qu'entre 2003 et 2004, se poursuit à un rythme appuyé (+ 29 %). En revanche, la baisse de la validation des acquis pour accéder à une formation, amorcée depuis 2003, se poursuit avec 12 250 validations délivrées (- 10,5 % en 2005 après - 8,3 % en 2004). Au total, le nombre global de validations délivrées par les universités et le Conservatoire national des arts et métiers (16 090) continue de diminuer en 2005, mais de façon plus modérée qu'en 2004. Fait nouveau par rapport à 2004 – qui s'inscrit dans le nouveau contexte de la réforme LMD – pour la VAE, comme pour la validation décret 1985, les masters apparaissent comme les diplômes les plus recherchés.

La validation des acquis dans l'enseignement supérieur en 2005

À l'université et au CNAM, 16 092 personnes ont bénéficié, en 2005, d'une validation de leurs acquis : 12 254 au titre du dispositif de 1985 qui permet d'accéder à une formation par dispense du titre normalement requis pour s'y inscrire (validation des acquis professionnels : VAP) et 3 838 au titre de la validation des acquis de l'expérience (VAE) mise en place en 2002 (voir l'encadré p. 6). Les validations délivrées au titre des acquis de l'expérience (VAE) pour obtenir tout ou

partie d'un diplôme¹ occupent une place croissante dans l'ensemble du processus de validation : 16 % en 2003, 19 % en 2004, 24 % en 2005. Parmi elles, la hausse des diplômes attribués dans leur totalité reste soutenue (+ 29 % par rapport à 2004).

¹ Le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la VAE par les établissements d'enseignement supérieur a remplacé le décret du 27 mars 1993 qui est abrogé, sauf pour la Polynésie française où les dispositions du décret de 1993 demeurent applicables. La Polynésie française n'apparaît pas dans ces résultats.

GRAPHIQUE 1 – Évolution de la validation des acquis

Source : enquête n° 67-MEN-DEPP

TABLEAU 1 – Les validations des acquis professionnels dans les universités et au CNAM en 2005

	Dispenses de diplôme pour accéder à une formation Décret 1985			Dispenses de diplôme pour accéder à une formation Décret 1985	
	Dossiers examinés par la Commission (1)	Décisions favorables		Dossiers examinés par la Commission (1)	Décisions favorables
Académie d'Aix-Marseille			Académie d'Orléans-Tours		
Aix-Marseille I	393	353	Orléans	92	75
Aix-Marseille II	121	110	Tours	166	129
Aix -Marseille III	185	168	Académie de Poitiers		
Avignon	35	35	La Rochelle	20	15
Académie d'Amiens			Poitiers	239	205
Amiens	52	52	Académie de Reims		
UT Compiègne	0	0	Reims	188	158
Académie de Besançon			UT Troyes	15	15
Besançon	270	270	Académie de Rennes		
UT Belfort-Montbéliard	0	0	Brest	94	90
Académie de Bordeaux			Bretagne-Sud	12	12
Bordeaux I	22	22	Rennes I	239	209
Bordeaux II	205	187	Rennes II *	227	227
Bordeaux III	9	9	Académie de Rouen		
Bordeaux IV	37	34	Le Havre	2	2
Pau	150	120	Rouen	51	40
Académie de Caen			Académie de Strasbourg		
Caen	170	159	Mulhouse	83	79
Académie de Clermont-Ferrand			Srasbourg I	85	76
Clermont I	151	151	Srasbourg II	234	31
Clermont II	13	13	Srasbourg III	86	53
Académie de Corse			Académie de Toulouse		
Corse	75	69	INP Toulouse	3	3
Académie de Dijon			Toulouse I	240	209
Dijon	90	53	Toulouse II *	685	530
Académie de Grenoble			Toulouse III	18	13
Chambéry	74	63	Académie de Paris		
Grenoble I	38	37	Paris I	247	187
Grenoble II	239	229	Paris II	725	167
Grenoble III	13	11	Paris III	319	250
INP Grenoble	3	3	Paris IV	127	120
Académie de Lille			Paris V	375	264
Artois	36	34	Paris VI	11	10
Lille I	1 147	850	Paris VII	106	34
Lille II	74	70	Paris IX	242	194
Lille III	581	517	Académie de Créteil		
Littoral	183	183	Marne-la-Vallée	197	197
Valenciennes	107	103	Paris VIII *	880	695
Académie de Limoges			Paris XII	399	371
Limoges	99	66	Paris XIII	121	112
Académie de Lyon			Académie de Versailles		
Lyon I	84	80	Cergy-Pontoise	30	30
Lyon II	592	412	Evry	125	118
Lyon III	110	61	Paris X	21	15
St-Etienne	121	119	Paris XI	341	187
Académie de Montpellier			Versailles-St-Quentin	103	83
Montpellier I	109	100	Académies d'outre-mer		
Montpellier II	91	88	Antilles-Guyane	593	487
Montpellier III	106	101	La Réunion	163	119
Perpignan	nd	nd	Versailles-St-Quentin	103	83
Académie de Nancy-Metz			Collectivité d'outre-mer		
INP Nancy	6	5	Polynésie française	14	11
Metz	163	121	Total	15 068	11 869
Nancy I	31	29	CNAM	400	385
Nancy II	40	38	Total (dont CNAM)	15 468	12 254
Académie de Nantes			<i>Source : enquête n° 67-MEN-DEPP</i>		
Angers	178	164	<i>* Estimation DEPP</i>		
Le Mans	29	29	(1) Il s'agit des dossiers examinés et traités par la Commission pédagogique.		
Nantes	343	282	N.B. Les résultats portent sur les universités, instituts nationaux polytechniques et universités technologiques (UT).		
Académie de Nice			Les validations d'acquis professionnels délivrées par le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM, centres régionaux et instituts confondus) sont classées à part car elles portent sur des titres d'établissement et non sur des diplômes nationaux.		
Nice	274	186			
Toulon	301	261			

Ces diplômes représentent plus de 43 % du total des décisions prises par les jurys en faveur de l'attribution de tout ou partie du diplôme demandé, contre 40 % en 2004. À l'inverse, la baisse des validations délivrées dans le cadre de la dispense de diplôme pour suivre une formation (VAP), observée depuis 2003, après plusieurs années de hausse, se poursuit en 2005 (- 10,5 %). Au total, le nombre de validations d'acquis accordées globalement dans l'enseignement supérieur continue de diminuer (- 4,5 % en 2005 contre - 4,8 % en 2004) (graphique 1).

Les bénéficiaires sont davantage des actifs en emploi

La validation des acquis dans le supérieur touche avant tout les actifs ayant un emploi : 71 % des bénéficiaires sont dans ce cas, soit 69 % dans le cadre des dispenses de diplôme pour accéder à une formation et 79 % dans le cadre des diplômes ou parties de diplômes délivrés par validation des acquis de l'expérience (graphique 2). Cependant, la proportion des demandeurs d'emploi parmi les bénéficiaires est plus importante que celle observée dans l'ensemble de la population active, puisqu'ils sont 21,5 % dans le cadre de la VAP et 19,7 % dans le cadre de la VAE.

Parmi les actifs en emploi plus de quatre bénéficiaires sur dix sont des cadres

Les cadres regroupent 48 % des actifs qui cherchent à acquérir un diplôme national ou titre de l'enseignement supérieur validant les compétences acquises dans leur activité professionnelle (VAE). Ils sont un peu moins représentés parmi les bénéficiaires d'une dispense de diplôme pour suivre une formation (VAP) (39 %). En revanche, les professions intermédiaires, dont font notamment partie les techniciens, sont un peu plus représentées parmi ces derniers que parmi les bénéficiaires de la VAE (graphique 3). Les employés restent très peu nombreux, au regard de leur poids dans la population active, à bénéficier d'une validation d'acquis pour accéder à une formation ou à un diplôme national ou titre d'enseignement

supérieur : un bénéficiaire sur cinq dans le cadre du dispositif de 1985 (VAP) et un sur six pour la VAE. Les ouvriers sont moins de 1 %. 55 % des candidats, dont le dossier de validation des acquis de l'expérience dans le but d'obtenir tout ou partie d'un diplôme (VAE) a été examiné, sont des hommes. Parmi les candidats à une dispense de diplôme pour accéder à une formation (VAP décret de 1985), les femmes sont majoritaires (51 %).

Le développement de la validation des acquis reste contrasté au sein des universités

Le développement de la validation des acquis reste inégal dans les universités d'abord parce que les demandes sont très inégalement réparties. Dans le cadre du décret de 1985

GRAPHIQUE 2 – Répartition des bénéficiaires selon leur situation vis-à-vis de l'emploi en 2005 (en %)

Source : enquête n° 67-MEN-DEPP

GRAPHIQUE 3 – Répartition par catégorie socioprofessionnelle des bénéficiaires ayant un emploi selon le dispositif choisi (en %)

Source : enquête n° 67-MEN-DEPP

Remarque : toutes les universités n'ont pas été en mesure de répondre sur la catégorie socioprofessionnelle des actifs ayant un emploi ; les résultats établis sur la base des répondants donnent des ordres de grandeur.

– c'est-à-dire sous la forme de dispenses de diplômes pour accéder à une formation –, le nombre de validations délivrées varie fortement d'une université à l'autre : de 850 à Lille I contre 9 à Bordeaux III. La baisse quasi générale du nombre de validations accordées dans le cadre de ce dispositif se poursuit : en 2005, six universités (auxquelles il faut ajouter le CNAM) ont accordé plus de 300 dispenses de diplôme pour suivre une formation. Elles étaient onze en 2003 et quatorze en 2002. À l'autre extrême, cinq universités ont délivré moins de dix validations. Les possibilités que permet la validation des acquis de l'expérience (VAE) expliquent sans doute, pour partie, ce fléchissement des validations des acquis

professionnels pour accéder à une formation, qui représentent encore la grande majorité des validations délivrées dans le cadre de la validation des acquis. Le nombre d'établissements de l'enseignement supérieur ayant accordé une dispense de diplôme pour accéder à une formation reste stable (84 en 2005, hors le CNAM).

La validation des acquis de l'expérience continue de progresser dans son application : 84 établissements de l'enseignement supérieur (hors le CNAM) ont mis en œuvre la VAE, contre 81 en 2004, 74 en 2003 (et seulement 52 en 2002).

En moyenne, 44 dossiers ont été examinés par établissement. Cependant, on observe

toujours de grandes disparités d'un établissement à l'autre, puisque dans douze universités moins de dix dossiers ont été examinés par un jury alors que dans dix universités et au CNAM, le nombre de dossiers examinés est supérieur à 100. Seuls trois établissements n'ont accordé aucun diplôme dans sa totalité (sept en 2004). Si, de plus en plus d'universités attribuent des diplômes complets, le pourcentage des diplômes attribués dans leur totalité porte encore sur un nombre trop modeste de dossiers et agrège des situations très différentes pour pouvoir tirer des conclusions sur des politiques propres à telle université en matière de VAE (tableau 2).

TABLEAU 2 – Validation des acquis de l'expérience (VAE) dans les universités qui ont utilisé le dispositif (et le CNAM) en 2005

	Dossiers examinés par le jury (1)	Décisions favorables (2)	Dont diplômes attribués dans leur totalité (3)	Soit en % des diplômes attribués (3/2)		Dossiers examinés par le jury (1)	Décisions favorables (2)	Dont diplômes attribués dans leur totalité (3)	Soit en % des diplômes attribués (3/2)
Lille I	360	359	37	10,3	Clermont II	30	29	19	65,5
Poitiers	152	114	64	56,1	Angers	29	26	22	84,6
Reims	152	150	104	69,3	Limoges	28	23	12	52,2
Brest	151	150	45	30,0	Grenoble II	25	25	9	36,0
Valenciennes	144	144	51	35,4	Rouen	25	24	13	54,2
Tours	115	91	52	57,1	Paris VI	25	21	4	19,0
Nancy II	109	109	10	9,2	Paris IX	25	25	1	4,0
Paris I	105	86	26	30,2	Paris VIII	25	24	14	58,3
Paris XI	101	64	38	59,4	Dijon	24	19	10	52,6
Aix-Marseille I	85	82	28	34,1	Strasbourg I	24	22	14	63,6
Nice	83	65	35	53,8	Rennes I	22	21	6	28,6
Paris III	76	76	33	43,4	Marne-la-Vallée	22	21	12	57,1
Lille II	75	75	71	94,7	Metz	21	21	16	76,2
Littoral	68	66	46	69,7	Nancy I	21	21	16	76,2
Toulouse II	65	49	33	67,3	Nantes	20	19	18	94,7
Rennes II	63	61	33	54,1	Bordeaux III	19	18	9	50,0
Toulon	61	51	26	51,0	Clermont I	19	19	10	52,6
Bretagne-Sud	60	60	25	41,7	Corse	18	18	5	27,8
Orléans	56	50	36	72,0	Strasbourg III	18	17	13	76,5
Aix-Marseille II	55	53	30	56,6	Pau	17	17	13	76,5
St-Etienne	55	52	33	63,5	Artois	17	17	13	76,5
Caen	54	53	10	18,9	Lyon III	17	15	6	40,0
La Rochelle	52	49	8	16,3	Le Havre	16	16	11	68,8
Toulouse I	46	42	17	40,5	Paris II	16	10	3	30,0
Montpellier I	44	44	9	20,5	Grenoble III	15	10	2	20,0
Paris XII	43	43	20	46,5	Mulhouse	13	13	10	76,9
Aix-Marseille III	42	41	21	51,2	Strasbourg II	10	9	5	55,6
Lyon I	42	41	21	51,2	Bordeaux I	9	9	2	22,2
Avignon	40	36	21	58,3	Evry	9	9	8	88,9
Chambéry	40	38	26	68,4	INP Nancy	8	8	4	50,0
Amiens	39	37	11	29,7	Grenoble I	7	7	7	100,0
Perpignan	39	36	24	66,7	Le Mans	7	7	5	71,4
Paris X	39	39	17	43,6	Paris VII	7	7	4	57,1
Paris XIII	37	31	18	58,1	La Réunion	5	5	1	20,0
Versailles-St-Quentin	37	33	11	33,3	INP Grenoble	3	3	1	33,3
Besançon	35	35	13	37,1	INP Toulouse	3	2	0	0,0
Paris V	35	35	27	77,1	UT Troyes	2	2	1	50,0
Bordeaux IV	34	28	5	17,9	UT Compiègne	1	1	0	0,0
Bordeaux II	33	26	12	46,2	UT Belfort-Montbéliard	1	1	0	0,0
Lille III	33	33	21	63,6	Total	3 734	3 454	1 581	45,8
Toulouse III	32	30	24	80,0	CNAM	412	384	74	19,3
Lyon II	31	29	20	69,0	Total bénéficiaires	4 146	3 838	1 655	43,1
Montpellier II	31	30	20	66,7					
Montpellier III	31	28	9	32,1					
Cergy-Pontoise	31	29	21	72,4					

Source : enquête n° 67 - MEN-DEPP

Les universités ont été classées par ordre décroissant du nombre de dossiers examinés et traités par le jury.

Les masters sont les diplômes les plus concernés

En 2005, dans le cadre de la réforme LMD (licence-master-doctorat)² progressivement mise en place par les établissements, les masters sont devenus prédominants parmi les diplômes demandés par les bénéficiaires d'une dispense pour accéder à une formation dans l'enseignement supérieur : ceux-ci préparent un master dans 28 % des cas. La licence « classique » reste également très recherchée : 24 % de ceux qui bénéficient d'une dispense de diplôme suivent cette formation.

Les masters sont aussi très demandés par ceux qui recherchent l'attribution d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience : ainsi, 21 % des bénéficiaires de la VAE ont obtenu tout ou partie d'un master. 20 % ont obtenu tout ou partie de la licence « classique ».

La VAE apparaît plus orientée vers les diplômes professionnels que la VAP. Ainsi, la licence professionnelle est recherchée par près de 20 % des bénéficiaires d'une VAE alors qu'elle ne représente que 10 % des bénéficiaires de la VAP. Le DUT est recherché par 12 % des bénéficiaires d'une VAE contre 7 % des bénéficiaires de VAP.

Les formations varient selon l'âge

Un tiers des bénéficiaires a moins de 30 ans dans le cadre de la VAP contre 12 % dans le cadre de la VAE.

Les formations suivies par les bénéficiaires d'une dispense de diplôme (VAP décret

2. La réforme LMD avec les trois nouveaux cursus se substitue à l'ancien système DEUG-Licence-Maîtrise-DESS-DEA-Doctorat.

TABLEAU 3 – Répartition des bénéficiaires entre les différentes formations ou diplômes en 2005 (en %)

	Décret 1985	VAE
DEUG	7,5	1,4
DUT-DEUST-DNTS	6,9	12,1
Licence	24,2	19,9
Licence professionnelle	9,7	19,6
Licence IUP	1,6	1,4
Maîtrise	7,3	4,1
MST-MIAGE-MSG	1,3	3,1
Maîtrise IUP	0,8	1,4
Diplôme d'ingénieur	0,2	0,5
DESS-DEA	9,7	14,0
Master	27,9	21,4
Autres diplômes et titres inscrits au RNCP	2,9	1,1
Total	100,0	100,0

Source : enquête n° 67-MEN-DEPP

N.B. Dans ce tableau, les universités de Rennes II, Toulouse II, et Paris VIII ne sont pas incluses car elles n'ont pu fournir une ventilation des diplômes accordés.

Pour la VAE, la ventilation est hors CNAM

TABLEAU 4 – Répartition des bénéficiaires entre les différentes formations ou diplômes accordés selon l'âge en 2005 (en %)

	Décret 1985			VAE		
	Moins de 30 ans	30-45 ans	46 ans et plus	Moins de 30 ans	30-45 ans	46 ans et plus
DEUG	15,4	5,9	3,4	0,3	0,8	1,9
DUT-DEUST-DNTS	10,0	6,0	5,2	14,2	12,5	13,0
Licence	26,7	21,9	22,3	18,6	19,1	21,9
Licence professionnelle	7,7	9,6	10,7	30,5	20,5	13,0
Licence IUP	2,0	1,9	1,2	1,5	1,7	1,2
Maîtrise	6,7	7,9	8,0	2,5	3,8	7,5
MST-MIAGE-MSG	1,6	1,5	0,9	1,8	1,7	1,2
Maîtrise IUP	0,7	1,0	0,5	1,3	1,4	1,1
Diplômes d'ingénieurs	0,1	0,2	0,2	0,5	0,7	0,4
DESS-DEA	7,0	13,4	12,7	11,2	17,0	9,3
Master	18,3	24,0	26,7	16,5	19,6	28,4
Autres diplômes et titres inscrits au RNCP	3,7	6,9	8,2	1,0	1,2	1,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Part relative occupée par les générations dans le dispositif	31,6	54,7	13,7	11,7	66,6	21,7

Source : enquête n° 67-MEN-DEPP

Remarque : toutes les universités n'ont pas été en mesure de répondre sur l'âge des candidats dans les différentes formations ou diplômes : les résultats établis sur la base des répondants donnent des ordres de grandeur.

1985) varient selon l'âge : parmi les moins de 30 ans, 27 % préparent une licence « classique » alors que ce n'est le cas que de 22 % des plus de 30 ans. En revanche, ceux-ci sont plus nombreux à avoir obtenu une dispense pour préparer un master (25 %) (tableau 4). 15 % des moins de 30 ans suivent un DEUG.

Ces différences selon l'âge se vérifient également pour les bénéficiaires de la

validation des acquis de l'expérience. Parmi les plus de 30 ans, 24 % ont obtenu tout ou partie du master demandé. Ce n'est le cas que de 16 % des moins de 30 ans. Mais ceux-ci ont obtenu tout ou partie de la licence professionnelle dans près d'un cas sur trois (31 %). Ces différences sont largement dues à l'effet âge.

Annie Le Roux, DEPP A1

Source

Enquête n° 67 de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance sur le dispositif de la validation des acquis professionnels (VAP) (articles L613-3 et L613-6) du nouveau Code de l'éducation ainsi que sur le dispositif de la validation des acquis

de l'expérience (VAE) (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) – année civile 2005.

En 2005, le champ considéré comprend les universités et le CNAM. Cette note repose sur les réponses fournies par ces derniers.

Les dispositifs de validation des acquis

Le dispositif mis en place par le décret n° 85-906 du 23 août 1985 permet, par l'octroi d'une dispense, la poursuite d'études aux différents niveaux post-baccalauréat aux candidats qui n'ont pas les titres et diplômes requis pour s'inscrire à une formation. La dispense est accordée par une commission pédagogique au vu des acquis personnels et professionnels des candidats.

La loi n° 492-678 du 20 juillet 1992 et le décret n° 96-536 du 27 mars 1993 introduisent la possibilité de prendre en compte les acquis du candidat pour justifier des connaissances et aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme. Ils permettent de dispenser par la VAP d'une partie des épreuves conduisant à l'obtention du diplôme postulé (tous titres et diplômes nationaux de l'enseignement supérieur). Une activité professionnelle d'au moins cinq ans, en rapport avec l'objet de la demande, est requise. En 2002, le dispositif de la validation des acquis de l'expérience (VAE) s'y substitue.

Le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) créé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et inscrit au Code de l'éducation et au Code du travail institue un droit individuel, ouvert à tous, à l'obtention de tout ou partie de diplôme ou

certification par la seule validation des acquis de l'expérience sans passer par la formation, les textes faisant de la validation des acquis de l'expérience un nouveau mode d'accès à la certification au même titre que la formation initiale, l'apprentissage ou la formation continue. Il s'applique à toutes les certifications à visée professionnelle (diplômes, titres, certificats), qu'elles soient délivrées par l'État, les branches professionnelles ou des organismes privés. Ces certifications doivent obligatoirement avoir été recensées dans le nouveau Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). La Commission nationale de la certification (CNCP) a pour mission de constituer et d'actualiser ce répertoire et d'en assurer la cohérence. Toute l'expérience peut être prise en compte, qu'elle ait été acquise dans le cadre d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, dès lors que l'expérience professionnelle, qui doit être d'au moins trois ans, est en relation avec le diplôme visé. Les jurys qui délivrent les validations peuvent aussi être des prescripteurs : à défaut de la totalité de la certification, ils peuvent accorder des validations partielles et se prononcer sur le parcours restant à accomplir par le candidat pour obtenir la totalité de la certification.